

УДК 336.226.233:336.227.5

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14759735>

Офшорне страхування як інструмент глобального фінансового планування

Руденко Вікторія Василівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький навчально-науковий інститут економіки ЗУНУ, 21022, вул. Гонти, 37, м. Вінниця, Україна,
<https://orcid.org/0000-0002-4911-7600>

Мирончук Вікторія Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький навчально-науковий інститут економіки ЗУНУ, 21022, вул. Гонти, 37, м. Вінниця, Україна,
<https://orcid.org/0000-0002-1720-4558>

Смагло Ольга Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький навчально-науковий інститут економіки ЗУНУ, 21022, вул. Гонти, 37, м. Вінниця, Україна,
<https://orcid.org/0000-0002-5856-6053>

Прийнято: 17.01.2025 | Опубліковано: 29.01.2025

Анотація. В сучасних умовах особливої актуальності набуває необхідність глибокого аналізу офшорного страхування як інструменту

фінансового планування в контексті сучасних глобальних економічних умов. Офшорне страхування набуває все більшої популярності серед страховиків і страхувальників завдяки його здатності оптимізувати податкові витрати, знижувати фінансові ризики та забезпечувати гнучкість у фінансовому плануванні. У зв'язку з цим, дослідження офшорного страхування дозволяє не тільки зрозуміти його суть і роль у глобальних фінансових стратегіях, а й виявити можливі переваги та ризики, що виникають при його використанні. Метою дослідження є формування цілісного теоретико-практичного підходу до офшорного страхування як інструменту глобального фінансового планування через уточнення його сутності, функцій, принципів, оцінку ефективності та обґрунтування напрямів подальшого розвитку. Для досягнення мети використано такі методи наукового дослідження: аналіз і синтез – для вивчення та узагальнення теоретичних підходів до офшорного страхування; індукція та дедукція – для розгляду функції, принципів і відмінностей традиційного та офшорного страхування; SWOT-аналіз – для систематизації переваг, слабких сторін, можливостей і загроз, що виникають при використанні офшорного страхування для страхових компаній та клієнтів, виявлення його ефективності як інструменту міжнародного фінансового планування. Застосовані методи забезпечують комплексний підхід до досягнення мети дослідження та вирішення поставлених завдань та сформулювати науково обґрунтовані висновки щодо ролі офшорного страхування в сучасному глобальному фінансовому плануванні. Запропоновані авторське визначення, специфічні функції та принципи та проведений аналіз відмінностей між традиційним і офшорним страхуванням створюють теоретичну основу для розробки подальших практичних рекомендацій з розвитку офшорного страхового бізнесу. SWOT-аналіз і виявлені перспективи подальшого розвитку дають можливість спрогнозувати майбутні тенденції на ринку офшорного страхування, що робить це дослідження важливим для формування ефективних фінансових стратегій на міжнародному рівні.

Ключові слова: офшорні юрисдикції, страхові продукти, страховики, страхувальники, фінансова стратегія.

Offshore insurance as a tool for global financial planning

Viktoriia Rudenko

Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Vinnytsia Educational and Research Institute of Economics of WUNU, 21022, 37 Gonty St., Vinnytsia, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0002-4911-7600>

Viktoriia Myronchuk

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Vinnytsia Educational and Research Institute of Economics of WUNU, 21022, 37 Gonty St., Vinnytsia, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0002-1720-4558>

Olha Smahlo

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Vinnytsia Educational and Research Institute of Economics of WUNU, 21022, 37 Gonty St., Vinnytsia, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0002-5856-6053>

Abstract. *In modern conditions, the need for a deep analysis of offshore insurance as a financial planning tool in the context of modern global economic conditions is of particular relevance. Offshore insurance is gaining increasing popularity among insurers and policyholders due to its ability to optimize tax expenses, reduce financial risks and provide flexibility in financial planning. In this regard, the study of offshore insurance allows not only to understand its essence and role in global*

financial strategies, but also to identify possible advantages and risks that arise when using it. The purpose of the study is to form a holistic theoretical and practical approach to offshore insurance as a tool of global financial planning by clarifying its essence, functions, principles, assessing effectiveness and substantiating directions for further development. To achieve the goal, the following methods of scientific research were used: analysis and synthesis - to study and generalize theoretical approaches to offshore insurance; induction and deduction - to consider the functions, principles and differences of traditional and offshore insurance; SWOT analysis – to systematize the advantages, weaknesses, opportunities and threats that arise when using offshore insurance for insurance companies and clients, to identify its effectiveness as a tool for international financial planning. The methods used provide a comprehensive approach to achieving the research goal and solving the tasks set and to formulate scientifically based conclusions regarding the role of offshore insurance in modern global financial planning. The proposed author's definition, specific functions and principles and the analysis of the differences between traditional and offshore insurance create a theoretical basis for the development of further practical recommendations for the development of offshore insurance business. SWOT analysis and identified prospects for further development make it possible to predict future trends in the offshore insurance market, which makes this study important for the formation of effective financial strategies at the international level.

Keywords: *offshore jurisdictions, insurance products, insurers, insureds, financial strategy.*

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями. У сучасних умовах глобалізації офшорне страхування відіграє ключову роль у фінансовому плануванні як страхових компаній, так і страхувальників. Цей інструмент дозволяє ефективно оптимізувати витрати, управляти ризиками та захищати активи від непередбачуваних економічних, політичних або правових змін. Особливо

важливим офшорне страхування стає в умовах економічної нестабільності та посилення регуляторного контролю за традиційними схемами фінансового планування. Завдяки гнучкості, яку забезпечують офшорні страхові юрисдикції, страховики та страхувальники можуть диверсифікувати ризики та розробляти фінансові плани, що відповідають їхнім унікальним потребам. Дослідження дозволяє виявити нові можливості для інтеграції офшорного страхування у стратегії управління фінансами, що є надзвичайно важливим у конкурентному середовищі сучасного ринку.

Крім того, актуальність офшорного страхування посилюється на тлі глобальних зусиль у боротьбі з ухиленням від оподаткування та створенням прозорих механізмів міжнародного фінансового регулювання. Із запровадженням міжнародних стандартів прозорості, офшорні страхові схеми потребують адаптації до нових вимог. Зазначене створює додаткові виклики як для страхових компаній, так і для страхувальників, що зумовлює необхідність пошуку балансів між законністю, ефективністю та прибутковістю. Тому вивчення офшорного страхування як інструменту глобального фінансового планування дозволяє не лише розкрити його переваги, але й оцінити ризики, пов'язані з його використанням, що сприяє здійсненню більш стійких і відповідальних фінансових стратегій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями офшорного страхування в контексті глобального фінансового планування займалися як українські, так і зарубіжні науковці. Вітчизняні вчені зазвичай зосереджувалися на особливостях функціонування офшорних юрисдикцій та ведення різних видів діяльності у них, зазвичай без фокусування уваги на страхуванні. Так, Ю. Федотова та М. Наумов вивчали сутність та еволюцію офшорних юрисдикцій, а також аналізували причини, які спонукають українських підприємців використовувати офшорні схеми. [1]. В. Герасимова та К. Рєпка розглядали види офшорних зон, а також різноманітні види діяльності, які в них можна здійснювати [2]. В. Руденко аналізувала оцінювала переваги і недоліки реалізації інвестиційної

діяльності в офшорних зонах, а також вивчала перспективи інвестиційної діяльності у класичних, респектабельних і низько податкових офшорних зонах. [3]. Г. Туролев описував трансформаційні зміни, яких зазнали сутнісний зміст, механізми реалізації, форми і рівні офшоризації бізнес-діяльності під впливом провідних закономірностей і тенденцій розвитку міжнародної економіки на різних етапах її еволюції [4]. Я. Столярчук, А. Поручник, Г. Туролев та О. Богатирьов характеризували глобальні імперативи трансформації процесів офшоризації бізнес-діяльності суб'єктів господарювання та ідентифікували ключові конкурентні переваги бізнес-офшорингу для економічних суб'єктів [5]. В. Кухарик і В. Фаримець окреслювали особливості та переваги офшорного бізнесу, а також аналізували один із глобальних трендів використання офшорної юрисдикції світовими транснаціональними корпораціями [6]. Г. Юрчик провела аналітичне дослідження масштабів та тенденцій офшоризації національної економіки, визначила місце України у світовій офшорній мережі [7]. Я. Фенюк зосереджувалася на специфіці становлення та формування міжнародних фінансових центрів і вивчала економічний процес відтоку капіталу та безпосередньо його вплив, обсяги та наслідки для міжнародних фінансових ринків [8].

Іноземні дослідники здебільшого приділяли увагу страховим продуктам в офшорних юрисдикціях, а також ризикам використання офшорного страхування. Так, фахівці страхової компанії Discovery Insurance Group розглядали тенденції та зростаючий попит на офшорні страхові продукти, а також обґрунтовували переваги диверсифікації страхування життя завдяки офшорам для ефективного управління глобальними зобов'язаннями та виконання міжнародних зобов'язань [9]. Фахівці венчурної компанії FasterCapital обґрунтовували причини використання офшорного страхування, а також аргументували перспективи його розвитку та роль в управлінні ризиками [10]. М. Крегг, Дж. де Фонсека, Л. Пауелл і Б. Чжоу досліджували можливість введення спеціального податку на перестраховування в офшорних юрисдикціях, що зменшить ризики офшорного

страхування [11]. К. Шейве та М. О'Коннор аналізували економічні причини для здійснення перестрахових операцій в офшорах [12]. Р. Тілман проводив критичне розслідування міжнародного страхового шахрайства в офшорних юрисдикціях [13]. А. С. Ледерман вивчав проблеми доступу громадян США до офшорного страхування [14]. Ч. Юнг окреслював проблеми використання офшорного страхування для фінансових шахрайств, зокрема для ухилення від оподаткування [15].

Незважаючи на численні наукові дослідження, існують суттєві недоопрацювання у сфері офшорного страхування. Так, у вітчизняній науці робиться значний акцент на аналізі офшорних юрисдикцій як таких, але без глибокого вивчення специфіки страхового бізнесу у цих зонах. Українські вчені здебільшого зосереджували увагу на загальних аспектах функціонування офшорів, таких як причини їх використання, типологія офшорних зон, переваги й недоліки діяльності в офшорах, а також на глобальних імперативах трансформації офшорного бізнесу, однак питання, пов'язані з офшорним страхуванням, залишилися на периферії досліджень і не отримали належної уваги. Прогалини вітчизняної науки у сфері офшорного страхування стають очевидними у порівнянні з дослідженнями іноземних науковців, які зосереджують увагу на різноманітних аспектах цього виду страхування. Зарубіжні фахівці активно досліджують не лише особливості офшорних страхових продуктів, а й позитивні та негативні аспекти, пов'язані з їх використанням. Зазначене створює серйозний розрив у науковій базі, яка необхідна для ефективного розуміння механізмів роботи офшорного страхування, його впливу на національну економіку та можливостей для інтеграції такого інструменту у глобальні фінансові стратегії. Таким чином, дослідження офшорного страхування потребує суттєвого розвитку у вітчизняному науковому середовищі, з акцентом на його переваги та виклики для національної та міжнародної економік.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. В

існуючих дослідженнях відсутній комплексний теоретико-прикладний підхід до вивчення офшорного страхування як інструменту глобального фінансового планування. Водночас без обґрунтування сутнісного змісту та глибокого аналізу переваг і недоліків, можливостей і перспектив офшорного страхування для страховиків і страхувальників складно оцінити доцільність його використання у довгостроковому фінансовому плануванні. Це може обмежувати можливості юридичних і фізичних осіб для диверсифікації ризиків і оптимізації фінансових витрат у глобальному контексті.

Для заповнення прогалин у дослідженні офшорного страхування в контексті міжнародного фінансового планування пропонуємо застосування комплексного теоретико-прикладного підходу, який дозволить поглибити сутнісні аспекти офшорного страхування, проаналізувати його значення для учасників страхових відносин та окреслити перспективи подальшого розвитку, що є важливим для забезпечення прозорості, ефективності та стійкості фінансового планування, що дозволяє уникати глобальних ризиків та сприяти стабільному розвитку міжнародної економіки.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою дослідження є розробка комплексного теоретико-прикладного підходу до офшорного страхування як інструменту глобального фінансового планування шляхом поглиблення його сутнісного змісту, аналізу його ролі для страховиків і страхувальників та аргументуванні перспектив розвитку.

Відповідно до мети сформульовано такі цілі дослідження:

- запропонувати та обґрунтувати авторське визначення поняття «офшорне страхування» як інструменту глобального фінансового планування.
- розглянути загальні та специфічні функції та принципи офшорного страхування;
- проаналізувати ключові відмінності традиційного та офшорного страхування;
- провести SWOT-аналіз офшорного страхування як інструменту

глобального фінансового планування для страхових компаній та їх клієнтів;

– аргументувати напрями подальшого розвитку офшорного страхування в контексті розробки міжнародних фінансових стратегій.

Виклад основного матеріалу дослідження. Офшорне страхування є одним із ключових інструментів глобального фінансового планування, що активно використовується транснаціональними корпораціями та заможними інвесторами для оптимізації податкових витрат, управління ризиками та захисту активів. У сучасних умовах глобалізації економіки офшорні страхові компанії відіграють важливу роль у побудові ефективних фінансових стратегій, забезпечуючи юридичним та фізичним особам фінансову гнучкість і конфіденційність. Разом із тим офшорне страхування стикається зі зростаючим регуляторним тиском, спрямованим на запобігання зловживанням, таким як ухилення від оподаткування та створення непрозорих схем. Відтак успішне використання даного інструменту глобального фінансового планування вимагає його теоретичного обґрунтування, ретельного аналізу переваг і недоліків, а також розробку пропозицій із подальшого вдосконалення.

Незважаючи на значну кількість наукових досліджень щодо страхування в офшорних юрисдикціях, вчені практично не приділяли уваги його теоретичному осмисленню. Тому ми вважаємо за доцільне насамперед запропонувати визначення офшорного страхування як фінансового інструменту, який передбачає створення або використання страхових компаній в юрисдикціях із сприятливими податковими, регуляторними та конфіденційними умовами з метою ефективного управління специфічними ризиками, оптимізації витрат та збереження активів у глобальному масштабі. Таке трактування підкреслює можливість адаптації офшорного страхування до унікальних або рідкісних ризиків, що виходять за межі стандартних страхових продуктів, а також наголошує на його міжнародному характері, що є важливим для компаній із глобальною діяльністю. Загалом дане тлумачення враховує сучасні тенденції, зокрема зростаючу роль прозорості, глобальної регуляторної співпраці та

виклики, пов'язані з кіберризиками й змінами у міжнародному фінансовому середовищі. Водночас воно уникає негативних конотацій, пов'язаних із офшорами, та підкреслює їхній потенціал для інноваційного фінансового планування.

Сутність і специфіка офшорного страхування відображається у функціях, що забезпечують його привабливість для страхувальників, страхових компаній і глобальної фінансової системи. Причому як складова страхування офшорне страхування виконує низку класичних функцій, зокрема розподільну, контрольну, ризикову, попереджувальну, ощадну, інвестиційну, компенсаційну та створення й використання страхових резервів [16, с.78-79]. Водночас як складова глобального фінансового планування офшорне страхування, на наш погляд, виконує ряд специфічних функцій:

- оптимізаційна – офшорні юрисдикції часто пропонують вигідні податкові режими, що дозволяє мінімізувати витрати на оподаткування для страхувальників та страхових компаній, що важливо для компаній, які ведуть діяльність у декількох країнах із різними податковими ставками;

- диверсифікаційна – розташування в офшорній юрисдикції дає змогу страхувальникам і страховикам ефективно розподілити ризики через доступ до міжнародних страхових ринків і механізмів перестрахування;

- зниження регуляторного тиску – офшорні юрисдикції зазвичай характеризуються менш суворим регулюванням порівняно з традиційними ринками. Це полегшує ведення бізнесу та скорочує адміністративні витрати;

- інноваційна – офшорні юрисдикції часто є майданчиками для впровадження інновацій у страхових продуктах, таких як InsurTech, нові моделі перестрахування, а також використання блокчейн-технологій для забезпечення прозорості страхової діяльності;

- підтримка глобальної конкурентоспроможності – страхові компанії, які використовують офшорні юрисдикції, можуть пропонувати більш конкурентоспроможні умови для клієнтів за рахунок зниження витрат на

регулювання, оподаткування та адміністративне обслуговування.

Можна стверджувати, що традиційне страхування є основним фінансовим інструментом для управління ризиками, доступним через страховиків, які діють у межах національних юрисдикцій із регулюванням, орієнтованим на внутрішні ринки. Натомість офшорне страхування є ключовим інструментом глобального фінансового планування, що передбачає використання страхових компаній, розташованих у юрисдикціях із сприятливими податковими умовами, для більш гнучкого управління специфічними або міжнародними ризиками, зниження витрат і підвищення конфіденційності. Ключові відмінності між традиційним та офшорним страхуванням нами узагальнено та відображено у табл. 1.

Таблиця 1

Основні розбіжності між традиційним та офшорним страхуванням

Критерій	Традиційне страхування	Офшорне страхування
Юрисдикція	Здійснюється у межах національних ринків із жорстким державним регулюванням.	Використовуються юрисдикції з низьким податковим навантаженням і спрощеними регуляторними вимогами.
Основна мета	Управління стандартними ризиками (життя, майно, відповідальність).	Оптимізація витрат, управління специфічними ризиками, збереження активів.
Податковий режим	Оподатковується згідно з законодавством країни перебування страхової компанії.	Часто користується податковими пільгами або звільненням від оподаткування на основі юрисдикції.
Регулювання	Жорстке регулювання з боку державних органів, високий рівень прозорості.	М'яке регулювання, можливість мінімізації прозорості через секретність юрисдикції.
Вартість послуг	Стандартна, залежить від ринку страхових послуг.	Може бути нижчою через податкові пільги.
Доступність	Доступне широкому колу фізичних та юридичних осіб.	Часто використовується великими компаніями або заможними особами.
Гнучкість продуктів	Обмежена стандартними умовами полісів і пропозиціями ринку.	Висока гнучкість у створенні індивідуальних страхових продуктів.
Цільові клієнти	Переважно національні клієнти або клієнти із суміжних ринків.	Глобальні компанії, транснаціональні корпорації, особи з великими фінансовими ресурсами.
Репутаційні ризики	Мінімальні, традиційний інструмент фінансового ринку.	Значні, через асоціацію з ухиленнями від оподаткування.

Джерело: складено авторами на основі [17, с.12; 18, с.12-13; 19, с.11-12]

Офшорне страхування базується на положеннях, які визначають функціонування страхових відносин, регулюють взаємодію між страховиком та страхувальником і забезпечують ефективність та стабільність страхових операцій. До класичних принципів страхування відносять: страховий ризик, страховий інтерес, максимальна сумлінність, франшиза, відшкодування, концентрація коштів у страховому фонді, суброгація, контрибуція, реальність, повнота та доступність страхового захисту [20, с.41]. Проте ми вважаємо за необхідне виокремити специфічні принципи офшорного страхування, які визначають функціонування та особливості цього виду страхування в рамках глобального фінансового планування. Такими специфічними принципами є:

1) принцип правової відповідності: офшорне страхування має здійснюватися відповідно до законодавства країни реєстрації офшорної компанії та міжнародних норм, що забезпечує законність діяльності та захищає сторони від санкцій або штрафів.

2) принцип конфіденційності: офшорні юрисдикції забезпечують високий рівень захисту інформації про страхувальників та їхні операції, проте це не повинно перешкоджати дотриманню міжнародних стандартів обміну інформацією;

3) принцип транспарентності у відповідності до вимог: страхові компанії зобов'язані забезпечувати прозорість фінансових операцій в офшорних юрисдикціях, що особливо важливо у світлі міжнародних ініціатив з боротьби з відмиванням грошей (AML) та ухиленням від сплати податків (BEPS);

4) принцип оптимізації витрат: офшорне страхування створюється для зниження загальних витрат на страхові послуги завдяки використанню юрисдикцій із пільговим податковим режимом, низькими або відсутніми податками та меншими операційними витратами;

5) принцип гнучкості страхових продуктів: офшорне страхування дає можливість створювати індивідуальні страхові продукти, адаптовані до специфічних потреб бізнесу чи клієнта, що особливо важливо для управління

нестандартними ризиками (наприклад, кіберризиками чи транскордонні операції);

б) принцип мінімального регуляторного втручання: офшорні юрисдикції характеризуються спрощеними регуляторними вимогами, що знижує адміністративне навантаження на страхові компанії та дозволяє швидше впроваджувати нові продукти і мінімізувати затрати на дотримання регуляторних норм.

7) принцип міжнародного охоплення: офшорне страхування надає можливість покриття ризиків у різних країнах світу без прив'язки до регуляторних обмежень національного ринку страхування;

8) принцип довгострокової фінансової стабільності: офшорне страхування спрямоване на створення стійкого страхового середовища, яке здатне забезпечити фінансову підтримку страхувальників і страховиків навіть за умов непередбачуваних глобальних змін.

Для прийняття зважених рішень і підвищення ефективності офшорного страхування як важливого елемента глобального фінансового планування для страхових компаній важливим є проведення SWOT-аналізу. Останній допомагає страховикам:

- 1) формувати ефективні стратегії входження на міжнародні ринки;
- 2) визначати конкурентні переваги та працювати над усуненням слабких сторін;
- 3) забезпечувати відповідність законодавчим вимогам і уникати репутаційних втрат;
- 4) прогнозувати ризики та адаптуватися до змін.

Загалом SWOT-аналіз офшорного страхування допомагає страховим компаніям оцінити його ефективність і визначити стратегічні можливості в глобальному фінансовому середовищі. Це інструмент для систематичного аналізу внутрішніх та зовнішніх факторів, які впливають на діяльність страховиків у сфері офшорного страхування. Результати даного аналізу нами представлено у табл. 2.

Таблиця 2

SWOT-аналіз офшорного страхування як інструменту глобального фінансового планування для страховиків

Сильні сторони (Strengths)	Слабкі сторони (Weaknesses)
1. Оптимізація витрат: низькі податкові ставки та спрощене регулювання в офшорних юрисдикціях знижують операційні витрати.	1. Репутаційні ризики: використання офшорів може бути сприйнято як непрозора або сумнівна практика.
2. Гнучкість страхових продуктів: можливість адаптувати продукти під унікальні потреби клієнтів.	2. Обмеження ринкової діяльності: офшорні компанії можуть стикатися з обмеженнями доступу до певних регульованих ринків.
3. Конфіденційність: забезпечення високого рівня захисту інформації про страхові активи та угоди.	3. Витрати на відповідність: дотримання міжнародних стандартів прозорості, таких як CRS чи FATCA, вимагає ресурсів.
4. Захист активів: можливість убезпечити активи від внутрішніх і зовнішніх ризиків, таких як судові позови чи політична нестабільність.	4. Ризики регуляторного тиску: постійне посилення міжнародного регулювання може ускладнити роботу офшорних страхових компаній.
5. Міжнародне охоплення: забезпечення покриття ризиків у різних юрисдикціях з мінімальними регуляторними бар'єрами.	5. Недовіра клієнтів: клієнти можуть вагатися через потенційні проблеми з прозорістю та законністю.
Можливості (Opportunities)	Загрози (Threats)
1. Розширення глобального бізнесу: офшорне страхування відкриває доступ до міжнародних ринків і нових клієнтів.	1. Посилення міжнародного регулювання: зростання тиску з боку організацій, таких як ОЕСР та FATF, ускладнює діяльність.
2. Інноваційні страхові продукти: розробка нових продуктів для нестандартних ризиків, таких як кіберзагрози чи кліматичні зміни.	2. Ризики санкцій: юрисдикції з репутацією офшорних можуть потрапити під міжнародні санкції або обмеження.
3. Зростаючий попит на управління ризиками: компанії шукають ефективні інструменти управління складними ризиками.	3. Економічна нестабільність: коливання валютних курсів чи економічні кризи можуть вплинути на ефективність операцій.
4. Законодавчі зміни в країнах базування: можливість адаптуватися до податкових змін і регуляторних вимог у своїй країні.	4. Негативне висвітлення у ЗМІ: сприйняття офшорного страхування як засобу ухилення від сплати податків може зашкодити репутації.
5. Диверсифікація ризиків: використання офшорних юрисдикцій для забезпечення стійкості у разі локальних криз.	5. Збільшення витрат на прозорість: впровадження нових норм транспарентності може підвищити операційні витрати.

Джерело: складено авторами на основі [21; 22]

Отже, SWOT-аналіз показує, що офшорне страхування може бути ефективним інструментом глобального фінансового планування для страхових компаній, забезпечуючи гнучкість, конфіденційність та оптимізацію витрат.

Однак воно супроводжується суттєвими ризиками, пов'язаними з регуляторним тиском, репутаційними викликами та необхідністю відповідності міжнародним стандартам. Для успішного використання цієї стратегії необхідно ретельно зважувати переваги та ризики, враховуючи сучасні глобальні тренди в регулюванні фінансових ринків.

Для прийняття ефективних рішень щодо використання офшорного страхування страхувальниками як інструменту ефективного управління фінансами в умовах глобалізації необхідним є здійснення SWOT-аналізу. Він дозволяє комплексно аналізувати як внутрішні, так і зовнішні чинники, що впливають на вибір страхувальниками офшорного страхування. SWOT-аналіз дає змогу страхувальникам:

- 1) об'єктивно оцінити вигоди та недоліки офшорного страхування;
- 2) знизити ризики, пов'язані з вибором офшорної юрисдикції;
- 3) визначити доцільність використання офшорного страхування у довгостроковій фінансовій стратегії;
- 4) реагувати на зміни в глобальному фінансовому середовищі, адаптуючи стратегії управління ризиками.

У цілому SWOT-аналіз офшорного страхування для страхувальників допомагає оцінити переваги, ризики та потенційні можливості використання цього інструменту для зниження витрат, захисту активів та оптимізації управління фінансовими ризиками. Він дозволяє комплексно аналізувати як внутрішні, так і зовнішні чинники, що впливають на вибір страхувальниками офшорного страхування. Результати даного аналізу нами відображено у табл. 3.

Отже, SWOT-аналіз показує, що для страхувальників офшорне страхування виступає потужним інструментом глобального фінансового планування, дозволяючи мінімізувати витрати, захистити активи та управляти складними ризиками. Проте, існують значні виклики, пов'язані з регуляторними обмеженнями, юридичними ризиками та репутаційними загрозами. Для ефективного використання цього інструменту страхувальникам необхідно

ретельно аналізувати відповідність офшорних схем до поточних норм і тенденцій міжнародного регулювання.

Таблиця 3

SWOT-аналіз офшорного страхування як інструменту глобального фінансового планування для страхувальників

Сильні сторони (Strengths)	Слабкі сторони (Weaknesses)
1. Оптимізація податкового навантаження: використання офшорного страхування дозволяє знижувати податкові витрати на страхові премії.	1. Репутаційні ризики: використання офшорних структур може викликати підозри з боку податкових органів і негативну громадську думку.
2. Гнучкість страхових продуктів: можливість створювати індивідуальні умови покриття ризиків під специфічні потреби страхувальника.	2. Додаткові витрати: адміністративні та юридичні витрати на створення та обслуговування офшорної структури.
3. Захист активів: використання офшорного страхування забезпечує захист активів від судових позовів та внутрішніх економічних ризиків.	3. Обмежений доступ до деяких послуг: через регуляторні обмеження страхувальники можуть мати обмежений вибір постачальників послуг.
4. Конфіденційність фінансових операцій: офшорні юрисдикції надають високий рівень захисту інформації.	4. Ризик зміни законодавства: постійні зміни міжнародних правил та угод можуть ускладнити використання офшорного страхування.
5. Можливість управління ризиками: страхувальники можуть забезпечити себе від унікальних чи нетипових ризиків, які важко застрахувати в традиційних умовах.	5. Юридичні та етичні питання: використання офшорних схем може бути розцінене як спроба уникнення оподаткування.
Можливості (Opportunities)	Загрози (Threats)
1. Ефективне управління глобальними ризиками: офшорне страхування дозволяє охопити та мінімізувати ризики в кількох юрисдикціях одночасно.	1. Посилення міжнародного регулювання: організації, такі як FATF, ОЕСР, можуть ускладнити використання офшорних схем.
2. Диверсифікація страхових механізмів: забезпечення покриття нестандартних ризиків, таких як кіберзагрози або кліматичні ризики.	2. Негативний імідж: громадські та урядові ініціативи щодо боротьби з офшорами можуть негативно вплинути на репутацію страхувальника.
3. Економія ресурсів: використання офшорних структур може бути вигідним для великих корпорацій, що прагнуть знизити витрати.	3. Ризики санкцій: деякі офшорні юрисдикції можуть потрапити під санкції, що вплине на доступність їхніх послуг.
4. Інноваційні фінансові інструменти: офшорні компанії можуть пропонувати сучасні рішення для управління капіталом та страхування.	4. Юридичні наслідки: неправильне використання офшорів може призвести до штрафів чи судових розглядів.
5. Розширення глобальної діяльності: для міжнародних корпорацій офшорне страхування є ключовим елементом фінансового планування.	5. Економічна нестабільність: фінансові кризи можуть вплинути на стабільність страхових послуг у деяких юрисдикціях.

Джерело: складено авторами на основі аналізу [23; 24]

Як для страховиків, так і для страхувальників важливо розуміти майбутнє офшорного страхування, що дозволяє краще орієнтуватися в глобальному фінансовому просторі, ефективно використовувати його переваги та мінімізувати ризики, а також сприяє підвищенню довіри, прозорості та результативності їхніх взаємовідносин.

На нашу думку, шляхи подальшого розвитку офшорного страхування як інструменту глобального фінансового планування передбачають:

1. Посилення транспарентності та відповідності міжнародним стандартам. Зростання регуляторного тиску та міжнародних ініціатив вимагає більшої прозорості у фінансових операціях на страховому ринку. Офшорні страхові компанії можуть інтегрувати сучасні технології для звітності та забезпечення відповідності глобальним стандартам, що зміцнить їхню репутацію та довіру до них як до інструменту міжнародного фінансового планування.

2. Розробка інноваційних страхових продуктів. У світі, де постійно зростають нові ризики (кіберзагрози, зміна клімату, пандемії), офшорні страхові компанії можуть запропонувати спеціалізовані продукти для глобальних клієнтів, які дозволять страхувальникам ефективніше управляти нестандартними ризиками.

3. Інтеграція цифрових технологій. Використання блокчейн-технологій, штучного інтелекту та автоматизації дозволить оптимізувати процеси оцінки ризиків, укладення договорів і управління активами, що підвищить ефективність операцій та знизить адміністративні витрати [25].

4. Диверсифікація юрисдикцій. Через посилення регулювання в традиційних офшорних зонах (зокрема на Кайманових островах або Бермудських островах), страховим компаніям та їх клієнтам доцільно розглядати нові перспективні юрисдикції з вигідними умовами, що допоможе уникнути залежності від обмеженого кола локацій.

5. Партнерство з глобальними фінансовими інститутами. Співпраця з міжнародними банками, інвестиційними фондами та іншими фінансовими

установами допоможе створювати комплексні рішення для клієнтів, зокрема інтегрувати страхові послуги з інвестиційним управлінням.

6. Фокус на стійкий розвиток і ESG-стандарти. Переорієнтація на страхування «зелених» ризиків і відповідність екологічним, соціальним і управлінським стандартам підвищить довіру до офшорних страхових компаній з боку як регуляторів, так і клієнтів.

7. Забезпечення правового захисту клієнтів. Офшорні страхові компанії мають зміцнювати правовий захист клієнтів шляхом укладання міжнародних угод про уникнення подвійного оподаткування та забезпечення чіткого регулювання діяльності.

8. Створення платформ для обміну знаннями. Організація навчальних платформ і конференцій для клієнтів, страхувальників і партнерів сприятиме поширенню кращих практик використання офшорного страхування у глобальному фінансовому плануванні.

Таким чином, розвиток офшорного страхування залежить від здатності страхових компаній адаптуватися до нових викликів, створювати інноваційні продукти та будувати довіру серед клієнтів та регуляторів. Зосередженість на прозорості, стійкості та технологічній інтеграції дозволить офшорному страхуванню зберегти актуальність у глобальній фінансовій системі.

Висновки. Мета дослідження, що полягала у розробці комплексного теоретико-прикладного підходу до офшорного страхування як інструменту глобального фінансового планування, була досягнута. У ході дослідження: запропоновано авторське визначення поняття «офшорне оподаткування», що надає чітке уявлення про його функціональність у міжнародному фінансовому бізнес-середовищі. Виокремлення загальних та специфічних функцій і принципів офшорного страхування дозволяє виявити його ключову роль у зниженні фінансових ризиків на світовому фінансовому ринку.

Проведений аналіз ключових відмінностей між традиційним і офшорним страхуванням показав, що офшорні страхові рішення пропонують більшу

гнучкість, кращі умови для управління активами та оптимізацію податкового навантаження. Ці відмінності суттєво підвищують привабливість офшорних страхових інструментів для великих корпорацій та заможних осіб, надаючи їм додаткові можливості для ефективного фінансового планування.

SWOT-аналіз офшорного страхування для страховиків і страхувальників виявив його сильні сторони, такі як можливість зниження податкових витрат та управління специфічними ризиками, а також слабкі сторони, як-от високий рівень регуляторної невизначеності та ризики фінансових шахрайств. Для страхових компаній SWOT-аналіз офшорного страхування показав можливості збільшення ринку та диверсифікації продуктів, тоді як для клієнтів – переваги в оптимізації фінансових стратегій за умови дотримання регуляторних вимог.

Аргументовані напрями подальшого розвитку офшорного страхування, такі як вдосконалення міжнародного регулювання та інтеграція новітніх технологій, зокрема InsurTech, відкривають нові можливості для більш ефективного використання цих інструментів в глобальному фінансовому плануванні. Розвиток таких напрямів забезпечить не лише поліпшення фінансових стратегій, а й сприятиме підвищенню прозорості та зменшенню ризиків усіх учасників страхових відносин.

Загалом дослідження офшорного страхування як інструменту глобального фінансового планування дозволяє отримати глибоке розуміння його функціонування, переваг і ризиків для страхових компаній та їх клієнтів. Водночас, незважаючи на досягнуті результати, залишаються аспекти, які потребують подальших наукових розвідок, зокрема мотиви страхувальників для вибору офшорного страхування порівняно з традиційним; масштаби використання офшорного страхування для ухилення від оподаткування, фінансових шахрайств та відмивання коштів; механізми контролю ризиків, пов'язаних із перестраховуванням в офшорних зонах; перспективи створення нових офшорних страхових продуктів, що відповідають потребам глобального фінансового планування тощо. Подальші дослідження цих аспектів допоможуть

зрозуміти як позитивні, так і негативні сторони офшорного страхування, сприяти розробці ефективних регуляторних механізмів та забезпечити прозорість і стійкість глобального фінансового планування.

Список використаних джерел

1. Федотова Ю. В., Наумов М. С. Сучасні тенденції розвитку офшорних юрисдикцій. *Інвестиції: практика та досвід*. 2023. №12. С. 107-112.
2. Герасимова В. О., Рєпка К. Р. Особливості функціонування офшорних фінансових центрів. *Інфраструктура ринку*. 2020. Вип. 41. С. 16-20.
3. Руденко В. В. Інвестиційна діяльність в офшорних зонах: особливості реалізації та перспективи розвитку. *Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки*. 2015. №1. С. 133-138.
4. Туролєв Г. О. Концепції міжнародного бізнесу у теоретичному дискурсі процесів офшоризації економічної діяльності. *Економічний простір*. 2020. №156. С. 65-70.
5. Столярчук Я. Поручник А., Туролєв Г., Богатирьов О. Імперативи трансформації глобального бізнес-офшорингу. *Міжнародна економічна політика*. 2021. №1. С. 23-54.
6. Кухарик В., Фаримець В. Сучасний стан розвитку офшорного бізнесу в світі. *Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії*. 2020. №1. С. 21-40.
7. Юрчик Г. М. Офшоризація економіки: національний вимір та соціальні наслідки. *Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Серія: Економічні науки*. 2022. Вип. 3. С. 207-217.
8. Фенюк Я. К. Глобальна офшоризація як вартість боротьби за міжнародну конкурентоздатність фінансового ринку. *Підприємництво та інновації*. 2021. Вип. 18. С. 16-21.
9. Offshore Life Insurance : Dollar Research Paper. Kinston : Discovery Insurance Group, 2024. 19 p.

10. Offshore insurance: Navigating Risk: The Importance of Offshore Insurance. Dubai : FasterCapital, 2024. URL: <https://fastercapital.com/content/Offshore-insurance--Navigating-Risk--The-Importance-of-Offshore-Insurance.html> (date of application: 10.01.2025).

11. Cragg M., deFonseka J., Powell L., Zhou B. Evaluating the Impact of an Offshore Reinsurance Tax. *TAX NOTES*. 2017. Vol. 154. No. 11. P. 1421-1423.

12. Scheiwe K., O'Connor M. Economic Advantages of Offshore Life Reinsurance. *REINSURANCE NEWS*. 2003. Is. 51. P. 32-36.

13. Tillman R. Global Pirates: Fraud in the Offshore Insurance Industry. Boston : Northeastern University Press, 2002, 174 p.

14. Lederman A. S. U.S. Sales of Offshore Insurance to Foreigners Streamlined But Issues Remain. *Journal of Taxation*. 2006. Vol. 104. P. 171-182.

15. Young Ch. Abusive Tax Schemes. Offshore Insurance Products and Associated Compliance Risks : Report to the Chairman, Committee on Finance. Washington : United States Government Accountability Office, 2020. 32 p.

16. Погріщук Б. В. Роль страхування у забезпеченні соціально-економічної безпеки регіонів у контексті сталого розвитку. *Modern Economics*. 2023. №37. С. 78-83.

17. Журавка О. С., Бухтіарова А. Г., Пахненко О. М. Страхування : навч. посіб., Суми : Сумський державний університет, 2020. 350 с.

18. Мельник Т. А., Сибірцев В. В. Страхування : навч. посіб. Кропивницький : ПП «Ексклюзив Систем», 2022. 307 с.

19. Олійник О. В., Нагаєва Г. О. Страхування : навч. Посіб. Харків : ХНАУ, 2020. 252 с.

20. Віленчук О. Принципи страхування як методологічне підґрунтя для функціонування та розвитку страхових відносин в аграрній сфері. *Вісник Тернопільського національного економічного університету*. 2017. №4. С. 38-49.

21. Offshore Captive Insurance Company Formation. URL: <https://www.offshorecorporation.com/captiveinsurance/> (date of application:

10.01.2025).

22. Insurance Companies. URL: <https://slogold.net/insurance.html> (date of application: 10.01.2025).

23. The pros and cons of offshore insurers. URL: <https://www.lwood.co.uk/pros-cons-offshore-insurers/> (date of application: 10.01.2025).

24. Cleveland W. Offshore Captive Insurance: IRS, Benefits, and Drawbacks. <https://blog.renuins.com/concerned-captive-owned-offshore> (date of application: 10.01.2025).

25. Смагло О. В. Перспективи розвитку блокчейн технологій у сфері глобального фінансового ринку. *Економіка та суспільство*. 2024. Вип. 60. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/3609/3540> (дата звернення: 10.01.2025).